

O‘zbekistonda sun’iy intellektni joriy qilishning istiqbollari.

Ismoil Saifnazarov,
falsafa fanlari doktori, TDIU professori,
OTFIV huzuridagi Ta’lim fan Jamoatchilik kengashi raisi.

[Tel:+998901862005](tel:+998901862005)

E-mail: i.saifnazarov@tsue.uz

Boboqulov Abror Abdug’ani o’g’li
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
“Ijtimoiy gumanitar fanlar” kafedrasitayanch doktoranti

E-mail: abrorboboqulov@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda sun’iy intellekt qurilmalariga asoslangan texnologik modernizatsiya jahonning ko‘plab mamlakatlarida amalga oshirilmoqda. Ular ilm – fan, ta’lim, tibbiyot, qishloq xo‘jaligi, harbiy sohalar va inson faoliyatining ko‘plab amaliy va nazariy sohalarini qamrab olgan.

Kalit so‘zlar: Sun’iy intellekt (SI), raqamli transformatsiya, O‘zbekistonning iqtisodiy samaradorligi, texnologik modernizatsiya, raqamli O‘zbekiston — 2030, iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy rivojlanish, virtual qabulxona, interaktiv davlat xizmatlari, milliy strategiya, iqtisodiy raqobatbardoshlik milliy tadqiqotlar bazasi, avtonom boshqaruv.

KIRISH. Bugungi kunda butun hamjamiyat sun’iy intellektni joriy qilish usullarini o‘rganib chiqmoqda. Chunki sun’iy intellekt tizimlariga asoslangan texnologiyalar hayotning ajralmas qismiga aylanib, inson faoliyatining barcha jabhalariga kirib bo‘ldi. Ushbu texnologiyalar oddiy foydalanuvchilar uchun ham, davlatlar uchun ham yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Optimal va avtonom boshqaruv tizimiga asoslangan sun’iy intellekt tizimlarini sanoatda qo‘llash ishchi kuchiga bo‘lgan talabni pasaytirsada, yangicha ish faoliyati va yangi kasblarni shakllantiradi.

1. METODLAR VA O‘RGANILISH DARAJASI

“Sun’iy intellekt (SI) raqamli texnologiyalarning yangi avlodining yadrosi va iqtisodiyotning deyarli barcha tarmoqlarida raqamli transformatsiyaning asosidir. Sun’iy intellektga asoslangan yechimlar odatiy vazifalarni avtomatlashtirish, yangi ish shakllarini ishlab chiqish, innovatsion biznes modellarini joriy etish va bozorning yangi joylarini o‘rganish imkonini beradi”[1].

“Bundan tashqari, SI ilgari mavjud bo‘lmagan yangi imkoniyatlarni ochadi. Albatta, hozir sun’iy intellekt eng ommabop sohalardan biri hisoblanadi, chunki zamonaviy dunyo va zamonaviy iqtisodiyot tobora ko‘proq ma’lumotlarga asoslangan bo‘lib, ularning miqdori har kuni doimiy ravishda o‘sib bormoqda. Aynan ma’lumotlar SI uchun asos, “oziqlantiruvchi vosita” hisoblanadi. Bugun bizning dunyomiz raqamli transformatsiya jarayoniga kirdi va u iqtisodiyotning mutlaqo barcha tarmoqlariga taalluqli bo‘ldi, ko‘plab yirik kompaniyalar hozirda o‘z ishlab chiqarishini keng ko‘lamli raqamlashtirish va transformatsiya qilish ishlarini amalga oshirmoqda”[2].

Hukumat boshqaruvida va davlatning barcha sektorlarida sun’iy intellektning (SI) ta’siri keng va ahamiyatlidir. SI texnologiyalari davlat tashkilotlari, boshqaruv sohasi, jamoatchilik tashkilotlari, shuningdek xususiy sektorlarga ta’sir qilib, ularning ishlash optimalligini oshiradi, shuningdek faoliyat sohasida shaffoflikni ta’minlab, xavfsizlik va javobgarlik jihatidan obyektivlikni oshiradi, inson aralashuvi omilini pasaytiradi. Hukumat davlat boshqaruvini ta’minlovchi, ichki va tashqi siyosatda umumiy manfaatlarni belgilovchi, shuningdek davlat va jamiyatdagi umumiy faoliyatni va munosabatlarni tartibga soluvchi va ta’minlovchi vosita hisoblanadi.

Bizga ma’lumki, faoliyat sohasiga ko‘ra sektorlar o‘zlarining qiziqish va manfaatlariga ega hisoblanadi. Davlat sektori va xususiy sektor o‘zaro munosabatga kirishar ekan, o‘zaro bir – biriga ta’sir qiladi, rivojlanib boradi. Ba’zida boshqaruv va strategiya jihatdan davlat jamiyatdan orqada qolishi yoki jamiyat yangi optimal o‘zgarishlarga tayyor bo‘lmasligi mumkin. Ayni shu nuqtalarda ba’zan manfaatlar to‘qnashuvi bo‘lishi mumkin. Manfaatlar to‘qnashuvi holatlarida hukumat va huquq

instituti murosasini izlashga, manfaatlarni barqarorlashtirishga harakat qiladi.

Sun'iy intellektni mamlakatimiz ijtimoiy hayotiga tatbiq etish, shuningdek Sun'iy intellekt texnologiyalarini barcha sohalarda faol qo'llash dolzarb ahamiyatga egaligini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 17.02.2021-yildagi PIQ-4996-son qarorida ham ko'rish mumkin. Ushbu qaror barcha sohalarni o'zida qamrab olishi, shuningdek sohalarning turli tarmoqlariga joriy qilinishi bilan ahamiyatli hisoblanadi. "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi mamlakat hayot sohalarida raqamli dasturlarni joriy qilish, shuningdek raqamli munosabatlarni yo'lga qo'yishdagi mexanizmlarni ishlab chiqishda, shuningdek sohaga oid kadrlarni tayyorlashda muhim tizim hisoblanadi. Shuningdek, bugungi kundagi istiqbolli sohalarga ham sun'iy intellektni joriy qilish asosiy vazifa etib belgilangan, Masalan, qishloq xo'jaligi sohasida, bank sohasida, moliya sohasida, soliq sohasida, energetika sohasida, sog'liqni saqlash sohasida, farmatsevtika sohasida, elektron hukumat sohasida va boshqa sohalarda.

"Sun'iy intellektning O'zbekiston iqtisodiyotiga kiritilishi mamlakatning iqtisodiy samaradorligini oshiradi va global raqobatbardoshligini kuchaytiradi"[3,B.14].

Respublikamizda oxirgi paytlarda aynan sun'iy intellekt va axborot texnologiyalari tufayli fuqarolarning manfaatlarini hisobga olish va ularni o'rganib chiqish, shuningdek sohalarni rivojlantirishdagi davlat xizmatlari yaxshilandi va bugungacha rivojlanib kelmoqda. Birgina "Prezident virtual qabulxonasi" shuningdek, "Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali" buning namunasi hisoblanadi. Ushbu dastur doirasida aholining muammolari, shuningdek, isloh qilinishi kerak bo'lgan yoki yaxshi tizimli faoliyatga qo'yilmagan sohalarning muammolarini ko'rib chiqish imkoniyati paydo bo'ldi.

Shuningdek, Prezidenti virtual qabulxonasi dasturiy tizimi va ulardagi maxsus dasturiy protseduralar kelib tushgan arizalarning miqyosiga ko'ra muammolarning ko'lamini belgilaydi.

“Mutaxassislar elektron davlat xizmatlari faol rivojlanayotganini va davlat organlarining shaffoflikka intilishini qayd etmoqda. Prezidentning asosiy yangiliklaridan biri virtual qabulxonaning ishga tushirilishi bo‘lib, u yerda mamlakatimizning barcha fuqarolari o‘z muammo va takliflari bilan murojaat qilishlari mumkin. O‘zbekistonda bunday institutning tashkil etilishi haqiqiy inqilob va yutuq bo‘ldi. Virtual qabulxonalar aholi bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri muloqot qilish, tezkor javob berish va nosozliklarni joyida bartaraf etish imkonini beradi. 2017-yildan 2020-yilgacha ular orqali 10 milliondan ortiq qo‘ng‘iroqlar amalga oshirilgan”[4].

“Murojaatchilar Prezident virtual qabulxonasi — pm.gov.uz saytiga kirib, «Onlayn maslahatchi» moduli orqali kerakli soha va tarmoq mutaxassislari bilan bog‘lanishi hamda o‘z savollariga javob olishi mumkin. Bunda pm.gov.uz saytining «Onlayn maslahatchi» moduli orqali kelib tushgan savollar tegishli tashkilot va idoralardagi maslahatchilarga yo‘naltiriladi. Ko‘rsatilayotgan maslahat xizmati hajmi va unga murojaatchilarning talabini (ish yuklamasini) inobatga olib, davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlarida ishchi guruhlar tuzilishi mumkin. Bunda ishchi guruh a‘zolaridan biri maslahatchi-koordinator etib tayinlanadi. Ishchi guruh faqat maslahatchilardan iborat bo‘lmasligi mumkin. Ayni paytda davlat va xo‘jalik boshqaruvi organlari, mahalliy hokimliklar — jami 94 tashkilot va idoralarning yuqori malakali, professional mutaxassislari mazkur modulda birlashtirilmoqda”[5].

Sun‘iy intellekt tuzilmalarini hukumat doirasida qo‘llash davlatning boshqaruv faoliyati shuningdek barcha sohalarda axborot texnologiyalari va raqamli tizimlarni joriy etishni o‘z ichiga oladi. Sun‘iy intellekt va virtual platformalardan davlat boshqaruvida foydalanish an‘anaviy boshqaruv usullari bilan birga kechsa-da, muammolarni o‘rganish va yechimini joriy qilish, murojaatlarni nazorat qilish bo‘yicha yuqori samaraga ega.

“O‘zbekistonning sun‘iy intellektni rivojlantirish milliy strategiyasi iqtisodiy o‘sish va ijtimoiy rivojlanishni maqsad qiladi. Shu bilan birga, SI tadqiqot markazlari tashkil etilishi va raqamli infratuzilmaga investitsiyalar kiritilishi rejalashtirilgan”[6.B.11].

Aholining muammolarini o'rganishda sun'iy intellekt tuzilmalari total baholovchi hisoblanadi. Ya'ni muammolarni klassifikatsiya qilish, muammolarni kontinental – hududiy ajratish, muammolar yechimini optimal hal qilish protseduralarni tahlil qilishga imkon beradi. Shuningdek, sun'iy intellektning umumiy platformasida jamiyat ko'rsatkichlarining umumiy diagrammasini tuzish, har bir hududda olib borilayotgan faoliyatning umumiy bahosi bo'lib xizmat qilishi mumkin. Masalan, joylardagi boshqaruv, ta'lim, sog'liqni saqlash, madaniyat, sport, ekologiya, sud tizimi, transport – logistika tashkilotlarining diagrammadagi ko'rsatkichi ushbu sohalarning rivojlanishi yoki ortda qolishini ko'rsatadi. Shuningdek, platformada mintaqa hududlaridagi umumiy, o'xshash va farqli ko'rsatkichlarni tizimli tahlil qilish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin.

“Sun'iy intellekt texnologiyalarini axborot xavfsizligi va boshqaruv tizimlarida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Optimal boshqaruv va xavfsizlikni ta'minlash uchun sun'iy intellekt algoritmlari va vositalari tadqiq qilinmoqda”[7.B.24].

Ushbu o'zgarishlar hukumat va xalq munosabatlarini raqamli tarzda shakllantirish(elektron hukumat), hamkorlikda va o'zaro aloqa tarzda shakllanishiga imkon bermoqda. Hukumat tomonidan tashkil qilingan ushbu kommunikatsiya vositalari xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish va mamlakatimiz aholisiga davlat xizmatlari ko'rsatish sifatini oshirish, shuningdek, hukumat va fuqarolar o'rtasidagi yanada ochiq hamkorlikni ta'minlash uchun katta imkoniyatlarni ochib bermoqda. Aloqaning bu kabi virtual usullari, umumiy munosabatlardagi ba'zi bir subyektiv omillarni bartaraf etadi(soha vakillarining o'z manfaatiga ko'ra yashirgan murojaatlar nazarda tutilmoqda), va fuqarolarning huquqiy va siyosiy jihatdan hukumat ishlarida aralashishini ta'minlaydi. Elektron hukumat fuqarolarning siyosiy jarayonlarga jalb qilish va ayrim ovoragarchilik va qog'ozbozlik tamoyillaridan voz kechish vositasi hisoblanadi.

“O'zbekiston hukumati SI ni rivojlantirish uchun yangi huquqiy asoslar yaratmoqda. Bu huquqiy asoslar SI ning turli sohalarda qo'llanilishi va yangi texnologiyalarni joriy etishda yordam beradi”[8.B. 29].

Virtual qabulxona yoki aholi muammolarini o'rganuvchi boshqa ijtimoiy tarmoqlarga sun'iy intellektni joriy qilish, siyosiy va ijtimoiy islohotni yuqori va optimal darajaga ko'tarishi mumkin. Chunki inson omili kamayib, obyektivlik ta'minlanganda vaziyatga sof baho berish, shuningdek uni xolisona hal qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Shuningdek, kontinental muammolarning izchil zanjirini qurish, ushbu zanjirdagi muammolarning foizini aniqlash va bir – biriga ta'sirini ko'rish mumkin.

Siyosiy va ijtimoiy jarayonlarni axborotlashtirish avtonom, konstativ tizimlarga tayanmaydi, albatta. Chunki bu yerda sun'iy intellektga tayangan dasturiy tizim dastlab ijtimoiy fikrni aniqlovchi vosita vazifasini bajaradi. Bizga ma'lumki, ijtimoiy fikr va manfaatlar kontinental tarmoqda aks etmay qolmaydi. Sun'iy intellektning hisoblash algoritmidan foydalanib aholining manfaatlarini, muammolarini aniqlab, uni foiz ko'rsatkichida unga sifat berishi va dolzarb hisoblanganlarini hukumat uchun taklif qilishi mumkin. Shuningdek, doimiy kuzatuv jarayonida manfaat va muammolar o'sishini tahlil qilish va hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlarning ta'sirini optimal funksiyalar orqali aniqlash mumkin. Kuzatuv umumiy natijalarni birlashtirgan holda amalga oshadi, ya'ni hukumat portaliga kelib tushgan arizalardagi muammolarning raqamli ko'rsatkichlari va foydalanuvchilari aholining ko'p qismini tashkil qiluvchi tarmoqlardagi ma'lumotlar, muammolarning tahliliy raqamli ko'rsatkichlari birlashtirilib umumiy va dolzarb bo'lgan muammolar belgilanadi va tahlil qilish va muammoni bartaraf qilish uchun hukumatga jo'natiladi. Sun'iy intellektga tayangan, shuningdek optimal funksiyalar orqali dolzarb muammolarni o'rganuvchi bu portal hukumat va aholi o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradi. Bu "portal" shunday "ko'priki" u bitta fuqaroga qaraganda katta kuchga ega, ya'ni sun'iy intellektga tayangan, optimal funksiyaga ega ushbu portal, bitta fuqaro murojaatiga qaraganda kattaroq kuchga ega, ya'ni unda total muammo bilan hukumatga murojaat qilinadi va ushbu muammo muhokama va hal qilinishi muqarrarligi ahamiyati, qolganlariga nisbatan farq qiladi. Hukumatning o'zida ham muammolarni hal qilishda sun'iy intellekt samarasi yuqori, lekin inson omilini ham inkor etish kerak emas. Chunki

algoritmga oldindan kiritilmagan muammolarni faqatgina inson omili aniqlaydi va qaror qabul qilishda, takomillashtirishda aynan miyada o‘z – o‘zini tashkil qilish jarayoni bilan inson yuqori natijalarga ega. Sun’iy intellektning qaror qabul qilishdagi afzalligi shundan iboratki, uning algoritmi mantiq ustiga qurilgani uchun undan mantiqsiz qarorlar chiqmaydi. Sun’iy intellekt qabul qilgan qaror samarasiz yoki foydasiz bo‘lishi mumkin, lekin eng kam nisbatda va yuqori ehtimol bilan ular mantiqsiz bo‘lmaydi. Shuningdek, insonga nisbatan yuqori tezlik va xotiraga ega bo‘lgan sun’iy intellekt, muammolarni hal qilishda hisobga oladigan ehtimollar soni bo‘yicha insondan bir qancha afzalliklarga ega va qaror qilishda subyektiv fikrlash va subyektiv omillardan xoli hisoblanadi. Bu esa betaraflik, mahalliychilikning yo‘qligi, aynan bir toifa manfaatlarini hisobga olmaslik omillari bilan ahamiyatlidir.

3. TADQIQOT NATIJALARI

Mamlakat miqyosida yagona sun’iy intellekt platformasini yaratish ushbu sohani kompleks shakllantirishdagi dastlabki qadam bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu platformani quyidagi mezonlar asosida tashkil qilish sun’iy intellektni mamlakat miqyosida jadal rivojlanishiga ta’sir qilishi mumkin:

1. Dastlab sun’iy intellekt ishlanmalarining milliy bazasini yaratish asosiy fundament bo‘lib xizmat qiladi. Buni respublikada amalga oshirilgan tanlovlar, olimpiadalar, ma’lum bir muammoni yechishga qaratilgan dasturiy ta’minotlar, ilmiy ishlardan olingan natijalarning umumiy bazasini shakllantirish bilan amalga oshirish mumkin.

2. Sun’iy intellekt tizimlarini barcha sohalarga joriy qilish mexanizmini ishlab chiqish. Buni turli faoliyat sohalarining avtonom ishlash tamoyillarini o‘rganish va ushbu tamoyillarni dasturlash orqali amalga oshirish mumkin. Shuningdek sohalarni o‘rganish, tajriba va tadqiqot jarayonlarini samarali o‘zlashtirish maqsadida, ishlab chiqarish, sanoat, turli fan tarmoqlarida virtual laboratoriya tashkil qilish, o‘rganish obyektining virtual prototipini ishlab chiqish, shuningdek algoritmik mulyajni shakllantirish sun’iy intellektni sohalarga joriy qilishning mexanizmi uchun, shuningdek joriy qilish uchun ham samarali hisoblanadi.

3. Sun'iy intellekt milliy bazasini rivojlantirish maqsadida xalqaro tajribalardan foydalanish; Buni to'g'ridan to'g'ri ko'chirish orqali emas, balki dastlab uning ishlash mexanizmini o'rganish, shuningdek istiqbolda uni optimizatsiya qilish maqsadida tashkil qilish orqali amalga oshirish mumkin.

4. Sun'iy intellekt tizimlarini mamlakatimizga joriy qilishda mintaqaviy axloq, mental xususiyatlar shuningdek ijtimoiy va falsafiy jihatlarni o'rganish; Ushbu tizim jamiyat turli sohalariga joriy qilinganga ularning axloqiy – huquqiy tamoyillarga mosligi, ularning jamiyat ravnaqida optimal xizmat qilishi, xatarli omillarni keltirib chiqarmasligi masalalarini qamrab oladi.

5. Sun'iy intellekt ishlanmalari bazasining, shuningdek, respublikaga joriy qilingan sun'iy intellekt tizimlari ma'lumotlarining ochiqligini va xavfsizligini ta'minlash;

Jamiyatni yangi texnologiyalarga o'rgatib borish, shuningdek sun'iy intellekt texnologiyalari ta'siri va imkoniyatlarini o'rganish maqsadida maktab va oliy o'quv yurtlarida raqamli texnologiyalar va avtomatik boshqaruv darslarini tashkil etish.

4. XULOSALAR

Bularning barchasi sun'iy intellektni rivojlantirishning dastlabki bosqichi bo'lib, keyingi bosqichda uni rivojlantirish davlat va fuqarolar hamkorligida amalga oshadi.

Shu bilan birga, mahalliy sun'iy intellekt bozorini rivojlantirish yo'lida ko'plab to'siqlar mavjudligini ta'kidlash kerak. "Bular, birinchi navbatda, moliyaviy resurslar va sun'iy intellekt tizimlarining yuqori narxligi, avtomatlashtirishning past darajasi, sun'iy intellekt bo'yicha bilim va ko'nikmalarning yetarli shakllanmaganligi va xodimlarning raqamli savodxonligining pastligi. Bizningcha, bu to'siqlarni bartaraf etish davlat organlarining eng muhim vazifasi bo'lib, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida sun'iy intellekt texnologiyalariga talabni rag'batlantirish uchun tizimli davlat siyosatini olib borish zarur. Shu bilan birga, Sun'iy intellekt bo'yicha yechimlarni ishlab chiqish va joriy etish uchun zarur

ragʻbatlarni yaratish, katta moliyaviy yordam koʻrsatish va tartibga solish muhitini yaratish muhim ahamiyatga ega”[9.B.112].

Sunʼiy intellekt tizimlarini boshqaruv, turli faoliyat sohalari va ishlab chiqishga joriy qilish deganda bu barcha jarayonlarni avtomatlashtirish yoki uni elektron avtonom boshqaruv tizimiga oʻtqazish ekanligini tushunmaslik kerak. Buni quyidagi misollarda koʻrib chiqamiz:

- Qurilmalarda dasturlagan algoritmik protseduralar boshqaruvda optimal qaror qabul qilish, obyektiv nazorat tizimi, shaffof statistika, qulay virtual aloqa vazifasini bajaradi;

- Ishlab chiqarishda: resurslardan optimal foydalanish, ishlab chiqarish jarayonlarini doimiy nazorat qilish, samarali logistika tizimini joriy qilish va doimiy sifat nazoratini tashkil qiladi.

- Oʻquv va taʼlim jarayonida: “turli xil amaliyotni bajarish, samarali oʻquv tizimini tashkil qilish, haqiqiy jarayonlar simulyatsiya qilingan mulyajlarda tajribalarni oʻtkazish vazifalarini bajaradi. Shuningdek, Oliy taʼlimda sunʼiy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanish talabalarning individual qobiliyatlari va ehtiyojlari hamda mehnat bozori ehtiyojlariga moslashtirilgan eng maqbul taʼlim strategiyasini tanlash imkonini beradi”[10].

Bugungi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari mamlakat iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy rivojlanish sohasi boʻlib, ular rivojlanishning boshqaruvchisi ham hisoblanadi.

2021-yil oktyabrda poytaxtimiz Toshkentda “Oʻzbekiston: besh yilda jadal islohotlar” mavzusida xalqaro konferensiya oʻtkazildi. “Harakatlar strategiyasi” mexanizmining ijtimoiy hayotga tatbiq etilishi va uning kishilar hayotidagi salmogʻi keng jamoatchilikka yoritildi. Ushbu xalqaro forumda Shavkat Mirziyoyev prezidentligining birinchi besh yillik faoliyati yakunlarini sarhisob qildi. 2016-yilda Oʻzbekistonga rahbarlik qilib, jamiyat hayotining barcha jabhalarida, iqtisodiyot va davlatni qayta tashkil etishdan tortib, ijtimoiy sohaga qadar oʻzgarishlarni qatʼiyat bilan amalga oshirdi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining sun‘iy intellekt texnologiyalarini 2030 yilga qadar rivojlantirish strategiyasiga bag‘ishlangan 14.10.2024 yildagi PQ-358-son qarori ham ushbu sohada olib borilayotgan islohotlar shuningdek bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri ekanligining isboti xisoblanadi. Ushbu strategiya mamlakatimizni rejaga ko‘ra dasturiy ishlanmalar xisobiga rivojlangan va raqobatbardosh mintaqaga aylantirishdagi samarali vazifalardan biri xisoblanadi.

Bugun esa ishonch bilan ayta olamizki, amalga oshirilayotgan islohotlar mamlakatni yangi bosqichga olib chiqdi. Yuqorida aytilganidek, barcha sohalardagi faoliyat yangi bosqichga ko‘tarildi. Siyosiy va ijtimoiy jarayonlarda hukumat bilan birga xalqning faolligi oshdi. Prezident portali va virtual qabulxonalar orqali davlat bilan birga mamlakatimiz aholisi ham raqamli transformatsiyalash jarayoniga kirib bormoqda. Aynan axborot oqimining raqamli platformasida xalq va hukumatning o‘zaro aloqasi va qonunchilikda ham integrativ faoliyati integratsiyalashib bormoqda. Bu esa muammolarga nisbatan bir tomonlama emas, balki hamkorlikda va ko‘ptomonlama yondashuv ekanligini anglatadi.

5. IQTIBOSLAR

- [1] <https://issek.hse.ru/news/542527560.html> (Murojaat vaqti – 27.07.2023).
- [2] Лукашкин С. Платформа по развитию корпоративных инноваций. <https://vc.ru/generations/188594-iskusstvennyy-intellekt-o-perspektivah-iz-pervyh-ust> (Murojaat vaqti – 29.07.2023).
- [3] Kobilov, A., Rikhsimboev, O., Abdulakhatov, M., & Rajabov, S. (2022). Artificial intelligence as a technological innovation for economic development of the republic of Uzbekistan. Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems.
- [4] <https://glavportal.com/materials/uzbekistan-dorogami-peremen> (Murojaat vaqti – 10.08.2023)
- [5] <https://www.xabar.uz/uz/jamiyat/endi-onlayn-rejimda-savollarga-javob-olish-mumkin> (Murojaat vaqti – 10.08.2023)
- [6] Rakha, N. (2023). Artificial Intelligence strategy of the Uzbekistan: Policy framework, Preferences, and challenges. International Journal of Law and Policy.
- [7] Kodirov, Z. (2022). Methods and Tools for Creating Virtual Robots Using Self-Organization or Hierarchical Behavior in Ensuring the Security of Artificial Intelligence. International Journal of Current Science Research and Review.
- [8] Gulyamov, S., Rustambekov, I., Narziev, O., & Khudayberganov, A. (2021). Draft concept of the republic of uzbekistan in the field of development artificial intelligence for 2021-2030. Jurisprudence.

[9] Фомина А.Н. Проблемы и перспективы развития рынка искусственного интеллекта в России // Вопросы инновационной экономики. – 2022. – Том 12. – № 2. – С. 1051-1068. – doi: [10.18334/vinec.12.2.114607](https://doi.org/10.18334/vinec.12.2.114607).

10 Амиров Р. А., Билалова У. М. Перспективы внедрения технологий искусственного интеллекта в сфере высшего образования // Управленческое консультирование. 2020. № 3. С. 80–88.